

Analisis Kesulitan Mahasiswa dalam Menyelesaikan Soal Representasi Matematis pada Mata Kuliah Statistika Matematika

Andri Suryana

Universitas Indraprasta PGRI Jakarta

andrisuryana21@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kesulitan mahasiswa yang telah memperoleh pembelajaran Model *PACE* dan konvensional pada Mata Kuliah Statistika Matematika dalam menyelesaikan soal terkait kemampuan representasi matematis. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika yang mengambil/ mengontrak Mata Kuliah Statistika Matematika di salah satu PTS di Jakarta Timur. Teknik sampling yang digunakan berupa *purposive sampling*, sedangkan instrumen yang digunakan adalah tes Kemampuan Awal Matematis (KAM), tes Kemampuan Representasi Matematis (KRM), lembar observasi, pedoman wawancara, dan peneliti. Data penelitian ini dikumpulkan dengan teknik triangulasi. Adapun hasil dari penelitian ini adalah mahasiswa masih mengalami kesulitan, baik secara keseluruhan maupun berdasarkan level KAM dalam menyelesaikan soal terkait kemampuan representasi matematis pada kedua pembelajaran (Model *PACE* maupun konvensional). Namun, mahasiswa yang telah memperoleh pembelajaran Model *PACE* mengalami kesulitan yang lebih rendah daripada mahasiswa yang telah memperoleh pembelajaran konvensional. Adapun kesulitan paling banyak yang dialami mahasiswa pada kedua pembelajaran (Model *PACE* maupun konvensional) adalah pada saat mengubah dari bentuk visual menjadi bentuk persamaan/notasi/model matematika.

Kata Kunci: Kemampuan representasi matematis, Statistika Matematika, Model *PACE*

1. PENDAHULUAN

Statistika Matematika merupakan salah satu mata kuliah di Program Studi Pendidikan Matematika yang memiliki karakteristik: (1) materi bersifat abstrak, (2) membutuhkan kemampuan dalam menggeneralisasi dan mensintesis, (3) menekankan pada aspek penalaran deduktif/pembuktian, (4) memerlukan pemahaman secara analitik dan geometrik, serta (5) memerlukan ide-ide kreatif (Suryana, 2016). Berdasarkan karakteristik tersebut, terlihat bahwa untuk mempelajari mata kuliah Statistika Matematika diperlukan beragam kemampuan matematis, salah satunya adalah kemampuan representasi matematis. Representasi merupakan bentuk penyajian lain berupa simbol, kata-kata, atau diagram (Ruseffendi, 2006 dan Hwang, *et al*, 2007). Representasi dapat membantu mahasiswa dalam memahami, mengkomunikasikan, serta mengaitkan konsep matematika dalam berbagai bentuk (Goldin, 2002 dan Hudiono, 2005). Namun, kemampuan tersebut ternyata masih belum optimal di kalangan mahasiswa (NCTM, 2000). Hal ini dikarenakan mahasiswa cenderung menggunakan representasi simbolik, tanpa memperhatikan representasi bentuk lain.

Fakta tersebut diperkuat oleh hasil studi Gordah & Fadillah (2014) yang menyimpulkan bahwa sebagian besar mahasiswa masih mengalami kesulitan dalam menggunakan berbagai bentuk representasi matematis untuk menjelaskan ide-ide matematis dan memecahkan masalah matematis. Selain itu, berdasarkan hasil studi kasus yang dilakukan oleh Suryana (2014) yang melibatkan mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika di salah satu PTS di Jakarta Timur pada mata kuliah Statistika Matematika pada tahun akademik 2013/2014, terungkap pula bahwa mahasiswa mengalami kesulitan dalam mempelajari mata kuliah Statistika Matematika, salah satunya adalah dalam menyajikan permasalahan ke dalam bentuk lain.

Untuk mengatasi hal tersebut, maka dosen diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk aktif dalam pembelajaran dan dapat mengkonstruksi konsep Statistika Matematika secara mandiri sehingga diharapkan dapat mengatasi kesulitan yang dihadapi mahasiswa dalam mempelajari mata kuliah Statistika Matematika, terutama soal terkait kemampuan representasi matematis. Salah satu model yang menganut teori belajar konstruktivisme dan diduga dapat mengatasi permasalahan tersebut adalah pembelajaran Model *PACE*. Model *PACE* dikembangkan oleh Lee (1999) untuk pembelajaran Statistika yang merupakan singkatan dari proyek (*Project*), aktivitas (*Activity*), pembelajaran kooperatif (*Cooperative Learning*), dan latihan (*Exercise*).

Proyek merupakan komponen penting dari Model *PACE* (Lee, 1999). Proyek dilakukan dalam bentuk kelompok. Mahasiswa dapat memilih sendiri topik yang dianggap menarik. Mereka diminta untuk mencari solusi dari permasalahan yang dipilihnya, baik yang berasal dari kejadian dalam kehidupan nyata ataupun dari jurnal yang berkaitan dengan topik. Adapun prosedurnya diberikan dalam bentuk Lembar Proyek (LP). Mereka diharuskan membuat laporan dari proyek yang dikerjakan. Sementara itu, aktivitas dalam Model *PACE* bertujuan untuk memperkenalkan mahasiswa terhadap informasi atau konsep-konsep yang baru (Lee, 1999). Hal ini dilakukan dengan memberikan tugas dalam bentuk Lembar Aktivitas (LA). Adapun peranannya sebagai panduan mahasiswa dalam mempelajari materi. Melalui LA, mahasiswa diberikan kesempatan untuk menemukan sendiri konsep yang akan dipelajari.

Untuk tahap pembelajaran kooperatif dalam Model *PACE*, biasanya dilaksanakan di kelas. Pada tahap ini, mahasiswa bekerja di dalam kelompok dan harus mendiskusikan solusi dari permasalahan dalam Lembar Diskusi (LD). LD ini digunakan untuk mentransformasikan pengetahuan yang dipelajari pada LA. Melalui LD, mahasiswa berkesempatan untuk mengemukakan temuan-temuan yang diperoleh pada saat diskusi. Selama diskusi, terjadi pertukaran informasi yang saling melengkapi sehingga mahasiswa mempunyai pemahaman yang benar terhadap suatu konsep (Lee, 1999). Sementara itu, latihan dalam Model *PACE* bertujuan untuk memperkuat konsep-konsep yang telah dikonstruksi pada tahap aktivitas dan pembelajaran kooperatif dalam bentuk penyelesaian soal-soal (Lee, 1999). Latihan ini diberikan kepada mahasiswa dalam bentuk Lembar Latihan (LL) berupa tugas tambahan agar penguasaan terhadap materi lebih baik lagi.

Dalam menerapkan pembelajaran Model *PACE*, perlu dipertimbangkan faktor kemampuan awal matematis (KAM) mahasiswa. Hal ini penting untuk diperhatikan dalam proses pembelajaran matematika (Suryadi, 2012), serta diprediksi memiliki kontribusi terhadap hasil penelitian. Untuk dapat mengetahui lebih jauh terkait kesulitan mahasiswa dalam menyelesaikan soal terkait kemampuan representasi matematis pada Mata Kuliah Statistika Matematika setelah diajar menggunakan pembelajaran Model *PACE* dan konvensional, maka dilakukan suatu penelitian dengan judul "Analisis Kesulitan Mahasiswa dalam Menyelesaikan Soal Representasi Matematis pada Mata Kuliah Statistika Matematika". Dalam penelitian ini, analisis kesulitan mahasiswa ditinjau secara keseluruhan dan berdasarkan level KAM.

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Kesulitan apa yang dialami mahasiswa dalam menyelesaikan soal representasi matematis pada Mata Kuliah Statistika Matematika?". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesulitan mahasiswa dalam menyelesaikan soal representasi matematis pada mata kuliah statistika matematis. Adapun manfaat penelitian ini adalah diharapkan dapat menjadi suatu referensi serta wacana bagi para praktisi pendidikan matematika dalam upaya mengatasi kesulitan dalam mempelajari Mata Kuliah Statistika Matematika, terutama yang berkaitan dengan kemampuan representasi matematis.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di salah satu PTS di Jakarta Timur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika yang mengambil Mata Kuliah Statistika Matematika tahun pelajaran 2013/2014 sebanyak 137 mahasiswa yang berasal dari 4 kelas paralel, yaitu 2 kelas telah memperoleh pembelajaran Model *PACE* yang berjumlah 68 mahasiswa, dan 2 kelas lainnya telah memperoleh pembelajaran konvensional yang berjumlah 69 mahasiswa. Teknik samplingnya menggunakan *purposive sampling* sedangkan sumber datanya berasal dari mahasiswa sebagai subjek penelitian. Instrumen yang digunakan berupa tes Kemampuan Awal Matematis (KAM), tes Kemampuan Representasi Matematis (KRM), lembar observasi, pedoman wawancara, dan peneliti. Tes KAM dan tes KRM yang digunakan dalam penelitian ini sudah divalidasi sehingga siap untuk digunakan dalam penelitian.

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode triangulasi (Sugiyono, 2011), sedangkan teknik analisis datanya menggunakan Model Miled dan Huberman. Aktivitas analisis data dalam model tersebut meliputi reduksi data, *display* data, dan kesimpulan/verifikasi (Sugiyono, 2011). Untuk uji keabsahan data, peneliti menggunakan uji kredibilitas (melalui triangulasi), uji transferabilitas, uji depenabilitas, serta uji konfirmabilitas (Sugiyono, 2011).

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian

3.1.1 Data Kemampuan Awal Matematis (KAM)

Data KAM dianalisis sebelum penelitian yang bertujuan untuk mengelompokkan KAM mahasiswa ke dalam 3 level, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Adapun hasilnya disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Statistik Deskriptif Data KAM

No.	Kelompok Pembelajaran	<i>n</i>	\bar{x}	<i>s</i>
1	Model <i>PACE</i>	68	24,50	5,91
2	Konvensional	69	23,70	5,68
	Total	137	24,09	5,79

Berdasarkan Tabel 1, terlihat bahwa rerata dan simpangan baku dari skor KAM pada kedua kelompok pembelajaran (Model *PACE* dan konvensional) relatif sama. Hal ini memperkuat alasan bahwa penentuan kelompok pembelajaran dapat dilakukan secara acak. Selanjutnya, mahasiswa dikelompokkan berdasarkan skor KAM ke dalam 3 level, yaitu tinggi, sedang dan rendah. Adapun teknik pengelompokannya menggunakan aturan Noer (2010). Berikut ini diberikan hasil pengelompokan KAM mahasiswa pada masing-masing kelompok pembelajaran.

Tabel 2. Sebaran Sampel Penelitian

Level KAM	Kelompok Pembelajaran		Total
	Model <i>PACE</i>	Konvensional	
Tinggi	13	12	25
Sedang	43	43	86
Rendah	12	14	26
Total	68	69	137

3.1.2 Data Kemampuan Representasi Matematis (KRM)

Data KRM yang dianalisis berasal dari data postes. Hal ini dilakukan untuk mengetahui pencapaian kemampuan representasi matematis mahasiswa yang telah memperoleh pembelajaran Model *PACE* dan konvensional. Adapun datanya diberikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3. Data Pencapaian KRM

Indikator KRM	KAM	Stat.	Postes	
			<i>PACE</i>	Konv.
Menyajikan Permasalahan dalam Bentuk Lain (Skor Ideal = 8)	Tinggi	\bar{x}	5,85	4,58
		%	(73,08%)	(57,29%)
	Sedang	\bar{x}	5,14	4,51
		%	(64,24%)	(56,40%)
	Rendah	\bar{x}	4,58	3,43
		%	(57,29%)	(42,86%)
Total	\bar{x}	5,18	4,30	
	%	(64,71%)	(53,80%)	

3.2 Pembahasan

Berdasarkan Tabel 3, terlihat bahwa rerata pencapaian Kemampuan Representasi Matematis mahasiswa yang memperoleh pembelajaran Model *PACE*, baik secara keseluruhan maupun berdasarkan level KAM, ternyata lebih tinggi daripada mahasiswa yang memperoleh pembelajaran konvensional. Temuan tersebut diperkuat oleh kualitas pencapaian Kemampuan Representasi Matematis mahasiswa pada kedua pembelajaran. Adapun pengkategorian kualitas pencapaian diadaptasi dari Noer (2010).

Secara keseluruhan, kualitas pencapaian Kemampuan Representasi Matematis mahasiswa yang memperoleh pembelajaran Model *PACE* berkategori sedang, tetapi kualitas pencapaian Kemampuan Representasi Matematis mahasiswa yang memperoleh pembelajaran konvensional berkategori rendah. Apabila ditinjau berdasarkan level KAM, kualitas pencapaian Kemampuan Representasi Matematis mahasiswa yang memperoleh pembelajaran Model *PACE* dengan KAM tinggi berkategori tinggi, tetapi kualitas pencapaian Kemampuan Representasi Matematis mahasiswa yang memperoleh pembelajaran konvensional berkategori rendah. Sementara itu, kualitas pencapaian Kemampuan Representasi Matematis mahasiswa yang memperoleh pembelajaran Model *PACE* dengan KAM sedang berkategori sedang, tetapi kualitas pencapaian Kemampuan Representasi Matematis mahasiswa yang memperoleh pembelajaran konvensional berkategori rendah. Lain halnya dengan kualitas pencapaian Kemampuan Representasi Matematis mahasiswa dengan KAM rendah pada kedua pembelajaran (Model *PACE* dan konvensional), ternyata berkategori rendah.

Berdasarkan temuan di atas dapat dikatakan bahwa mahasiswa yang memperoleh pembelajaran Model *PACE*, baik secara keseluruhan maupun berdasarkan level KAM, mengalami kesulitan yang lebih rendah dalam menyelesaikan soal terkait kemampuan representasi matematis daripada mahasiswa yang memperoleh pembelajaran konvensional pada Mata Kuliah Statistika Matematika. Untuk memperkuat hasil analisis deskriptif tersebut, maka analisis dilanjutkan pada jawaban mahasiswa. Jawaban mahasiswa akan dianalisis berdasarkan level KAM agar diperoleh analisis lebih mendalam terkait kesulitan yang dialami mahasiswa dalam menyelesaikan soal representasi matematis. Adapun soal Statistika Matematika terkait kemampuan representasi matematis adalah sebagai berikut:

Diketahui fungsi densitas gabungan dari X dan Y berbentuk:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{16}; & 0 < x < 4, 0 < y < 4 \\ 0; & x, y \text{ lainnya} \end{cases}$$

Jika $U = X + Y$ dan $V = X - Y$, maka gambarlah daerah dari domain fungsi densitas gabungan U dan V , kemudian tentukanlah fungsi densitas marginal dari U dan V .

Soal di atas bertujuan untuk mengungkap kemampuan mahasiswa dalam menyajikan permasalahan ke dalam bentuk lain pada topik transformasi dua peubah acak. Berikut ini disajikan beberapa jawaban mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal terkait Kemampuan Representasi Matematis untuk indikator ‘menyajikan permasalahan dalam bentuk lain’ berdasarkan level KAM, baik yang memperoleh pembelajaran Model *PACE* maupun konvensional.

Untuk mahasiswa dengan KAM tinggi yang memperoleh pembelajaran Model *PACE*, umumnya tidak mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal terkait Kemampuan Representasi Matematis pada indikator tersebut, hanya faktor ketidaktepatan yang membuat penyelesaian menjadi keliru. Sebagai contoh, berikut ini disajikan salah satu jawaban mahasiswa (Mahasiswa EM-25) sebagai perwakilan dari mahasiswa dengan KAM tinggi yang memperoleh pembelajaran Model *PACE*. Adapun jawabannya diberikan pada Gambar 1.

Gambar 1. Jawaban Mahasiswa EM-25

Gambar tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa EM-25 tidak mengalami kesulitan dalam menggambar daerah dari domain fungsi densitas gabungan U dan V berdasarkan fungsi densitas gabungan X dan Y yang diberikan. Akan tetapi, terdapat kekeliruan dalam penotasian fungsi densitas gabungan dari U dan V . Walaupun demikian, mahasiswa EM-25 dapat merepresentasikan permasalahan ke dalam bentuk visual dengan baik. Sementara itu, untuk menentukan fungsi densitas marginal dari U dan V berdasarkan gambar yang dibuat pun tidak mengalami kesulitan yang berarti, hanya penotasian yang kurang tepat dan faktor ketidakteelitian yang membuat penyelesaian menjadi keliru. Temuan ini diperkuat oleh hasil wawancara pada perwakilan mahasiswa dengan KAM tinggi yang memperoleh pembelajaran Model *PACE*, bahwa mereka mengakui dapat mengerjakan soal terkait Kemampuan Representasi Matematis untuk indikator ‘menyajikan permasalahan dalam bentuk lain’ dengan lancar. Namun, mereka juga mengakui bahwa kadangkala mereka ceroboh dalam hal teknis atau perhitungan hasil akhir.

Lain halnya dengan mahasiswa yang memiliki KAM tinggi yang memperoleh pembelajaran konvensional, umumnya mereka masih mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal terkait Kemampuan Representasi Matematis pada indikator tersebut pada saat menentukan fungsi densitas marginal dari U dan V berdasarkan gambar yang dibuat selain faktor ketidakteelitian yang membuat penyelesaian menjadi keliru. Sebagai contoh, berikut ini disajikan salah satu jawaban mahasiswa (Mahasiswa KM-65) sebagai perwakilan dari mahasiswa dengan KAM tinggi yang memperoleh pembelajaran konvensional. Terkait jawabannya, diberikan pada Gambar 2.

Gambar 2. Jawaban Mahasiswa KM-65

Gambar tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa KM-65 tidak mengalami kesulitan dalam menggambar daerah dari domain fungsi densitas gabungan U dan V berdasarkan fungsi densitas gabungan X dan Y yang diberikan. Mahasiswa KM-65 dapat merepresentasikan permasalahan ke dalam bentuk visual dengan baik. Lain halnya dalam menentukan fungsi densitas marginal U dan V berdasarkan gambar yang dibuat, mahasiswa KM-65 ternyata mengalami kesulitan dalam menentukan batasan u dan v , serta kesulitan dalam menentukan batas integral dari gambar yang

dibuat, baik untuk fungsi densitas marginal dari U maupun fungsi densitas marginal dari V . Temuan ini diperkuat oleh hasil wawancara pada perwakilan mahasiswa dengan KAM tinggi yang memperoleh pembelajaran konvensional, bahwa mereka ternyata masih mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal terkait Kemampuan Representasi Matematis dalam menyajikan permasalahan ke dalam bentuk notasi/persamaan/model matematika dari bentuk visual. Adapun kendalanya adalah penguasaan konsep Statistika Matematika yang masih lemah.

Untuk mahasiswa dengan KAM sedang yang memperoleh pembelajaran Model *PACE*, umumnya mereka masih mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal terkait Kemampuan Representasi Matematis pada indikator ‘menyajikan permasalahan dalam bentuk lain’ pada saat menentukan fungsi densitas marginal dari U dan V berdasarkan gambar yang dibuat. Sebagai contoh, berikut ini disajikan salah satu jawaban mahasiswa (Mahasiswa EM-16) sebagai perwakilan dari mahasiswa dengan KAM sedang yang memperoleh pembelajaran Model *PACE*. Jawabannya diberikan pada Gambar 3.

Dik Fungsi densitas gabungan dari x dan y berbentuk:

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{1}{16} & ; 0 < x < 4, 0 < y < 4 \\ 0 & ; \text{lainnya} \end{cases}$$

Jika $U = X+Y$ dan $V = X-Y$, maka:

$$\begin{matrix} x = U-Y & y = X-V & \text{Jacobian } |J| \text{ dan } |J|^{-1} \\ x = U-(X-V) & y = (U-X)-V & |J| = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial U} & \frac{\partial x}{\partial V} \\ \frac{\partial y}{\partial U} & \frac{\partial y}{\partial V} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1/2 & -1/2 \\ -1/2 & -1/2 \end{vmatrix} = -1/4 \\ z = U+V & z = U-V & |J| = \begin{vmatrix} \frac{\partial z}{\partial U} & \frac{\partial z}{\partial V} \\ \frac{\partial z}{\partial U} & \frac{\partial z}{\partial V} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & -1/2 \end{vmatrix} = -1/4 \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} x = \frac{U+V}{2} & y = \frac{U-V}{2} & |J| = \frac{1}{2} \end{matrix}$$

Fungsi densitas gabungan dari U dan V : $g(u,v) = f\left[\frac{1}{2}(u+v), \frac{1}{2}(u-v)\right] |J|$
 $= \frac{1}{16} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{32}$

Batas U dan $U \times V$:

$$\begin{matrix} 0 < x < 4 & 0 < y < 4 \\ 0 < \frac{1}{2}(u+v) < 4 & 0 < \frac{1}{2}(u-v) < 4 \\ 0 < u+v < 8 & -u < -v < 8-u \\ -u < v < 8-u & u > v > u-8 \Leftrightarrow u-8 < v < u \end{matrix}$$

Fungsi densitas marginal dari U adalah:

$$g_1(u) = \int_{-\infty}^{\infty} g(u,v) dv = \int_{-u}^{8-u} \frac{1}{32} dv = \frac{1}{32} v \Big|_{-u}^{8-u} = \frac{1}{32} (u) - \frac{1}{32} (u-8) = \frac{1}{32} u - \frac{1}{32} u + \frac{1}{4} = \frac{1}{4}$$

$$\therefore g_1(u) = \frac{1}{4} \quad ; 0 < u < 8$$

$$= 0 \quad ; u \text{ lainnya}$$

Fungsi densitas marginal dari V :

$$g_2(v) = \int_{-\infty}^{\infty} g(u,v) du = \int_{-4}^{8-v} \frac{1}{32} du = \frac{1}{32} u \Big|_{-4}^{8-v} = \frac{1}{32} (8-v) - \frac{1}{32} (-4) = \frac{1}{4} - \frac{1}{32} v + \frac{1}{8} v = \frac{1}{4}$$

$$\therefore g_2(v) = \frac{1}{4} \quad ; -4 < v < 4$$

$$= 0 \quad ; v \text{ lainnya}$$

Gambar 3. Jawaban Mahasiswa EM-16

Gambar tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa EM-16 tidak mengalami kesulitan dalam menggambar daerah dari domain fungsi densitas gabungan U dan V berdasarkan fungsi densitas gabungan X dan Y yang diberikan. Mahasiswa EM-16 dapat merepresentasikan permasalahan ke dalam bentuk visual dengan baik. Lain halnya dalam menentukan fungsi densitas marginal U dan V berdasarkan gambar yang dibuat, mahasiswa EM-16 ternyata mengalami kesulitan dalam menentukan batasan u dan v , serta kesulitan dalam menentukan batas integral dari gambar yang dibuat, baik untuk fungsi densitas marginal dari U maupun fungsi densitas marginal dari V . Dengan kata lain, mahasiswa EM-16 belum dapat merepresentasikan dari bentuk visual ke bentuk persamaan/model matematika dengan baik. Temuan ini hampir serupa kasusnya dengan mahasiswa yang memperoleh pembelajaran konvensional dengan KAM tinggi. Temuan ini diperkuat oleh hasil

wawancara pada perwakilan mahasiswa dengan KAM sedang yang memperoleh pembelajaran Model *PACE*, bahwa mereka masih mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal AMT dalam menyajikan permasalahan ke dalam bentuk notasi/persamaan/model matematika dari bentuk visual. Adapun kendalanya adalah konsep Statistika Matematika belum dikuasai dengan baik.

Lain halnya dengan mahasiswa KAM sedang yang memperoleh pembelajaran konvensional, umumnya mereka masih mengalami kesulitan dalam mensketsa gambar dari domain fungsi densitas gabungan U dan V serta menentukan batas integral dari gambar yang dibuat. Sebagai contoh, berikut ini disajikan salah satu jawaban mahasiswa (Mahasiswa KM-50) sebagai perwakilan dari mahasiswa dengan KAM sedang yang memperoleh pembelajaran konvensional. Untuk jawabannya diberikan pada Gambar 4.

Gambar 4. Jawaban Mahasiswa KM-50

Gambar tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa KM-50 tidak mengalami kesulitan dalam menentukan fungsi densitas gabungan U dan V , namun daerah dari domain fungsi densitas gabungan U dan V yang dibuat ternyata kurang tepat. Hal ini dimungkinkan karena faktor ketidakteelitian dalam menggambar. Dengan kata lain, mahasiswa KM-50 kurang dapat merepresentasikan permasalahan ke dalam bentuk visual dengan baik. Hal serupa terjadi ketika menentukan fungsi densitas marginal dari U dan V berdasarkan gambar yang dibuat, mahasiswa KM-50 pun mengalami kesulitan dalam menentukan batas integral dari gambar yang dibuat, baik untuk fungsi densitas marginal dari U maupun fungsi densitas marginal dari V . Temuan tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa KM-50 belum dapat merepresentasi matematis dari bentuk visual ke bentuk notasi/persamaan/model matematika dengan baik. Temuan ini diperkuat oleh hasil wawancara pada perwakilan mahasiswa dengan KAM sedang yang memperoleh pembelajaran konvensional, bahwa mereka masih mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal terkait Kemampuan Representasi Matematis dalam menyajikan permasalahan ke dalam bentuk visual dari bentuk notasi/persamaan/model matematika, begitupun sebaliknya. Adapun kendalanya adalah penguasaan konsep Statistika Matematika yang masih cenderung lemah.

Seperti halnya mahasiswa dengan KAM tinggi dan sedang, mahasiswa dengan KAM rendah pun masih mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal terkait Kemampuan Representasi Matematis pada indikator ‘menyajikan permasalahan dalam bentuk lain’. Untuk mahasiswa dengan KAM rendah yang memperoleh pembelajaran Model *PACE*, umumnya mereka masih mengalami kesulitan dalam menggambar daerah dari domain fungsi densitas gabungan U dan V , serta

menentukan fungsi densitas marginal dari U dan V berdasarkan gambar yang dibuat. Sebagai contoh, berikut ini disajikan salah satu jawaban mahasiswa (Mahasiswa EM-27) sebagai perwakilan dari mahasiswa dengan KAM rendah yang memperoleh pembelajaran Model *PACE*. Adapun jawabannya diberikan pada Gambar 5.

Gambar 5. Jawaban Mahasiswa EM-27

Gambar tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa EM-27 masih mengalami kesulitan dalam menggambar daerah dari domain fungsi densitas gabungan U dan V . Hal ini terlihat dari gambar daerah yang dikonstruksinya kurang tepat, meskipun fungsi densitas gabungan U dan V yang dihasilkan bernilai benar. Dengan kata lain, mahasiswa EM-27 belum dapat merepresentasikan permasalahan ke dalam bentuk visual dengan baik. Hal yang sama juga terjadi ketika menentukan fungsi densitas marginal dari U dan V berdasarkan gambar yang dibuat, mahasiswa EM-27 pun mengalami kesulitan dalam menentukan batas integral dari gambar yang dibuat, baik untuk fungsi densitas marginal dari U maupun fungsi densitas marginal dari V . Hal ini dapat dilihat dari jawabannya yang kurang tepat. Selain dikarenakan kesalahan gambar yang dibuat, juga dikarenakan tidak dicantumkannya batasan u dan v dengan jelas. Gambar tersebut menunjukkan pula bahwa mahasiswa EM-27 belum dapat merepresentasi matematis dari bentuk visual ke bentuk notasi/persamaan/model matematika dengan baik. Temuan ini diperkuat oleh hasil wawancara pada perwakilan mahasiswa dengan KAM rendah yang memperoleh pembelajaran Model *PACE*, bahwa mereka masih mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal terkait Kemampuan Representasi Matematis dalam menyajikan permasalahan ke dalam bentuk visual dari bentuk notasi/persamaan/model matematika, begitupun sebaliknya. Adapun kendalanya adalah penguasaan materi prasyarat yang masih lemah, seperti sistem persamaan linear, konsep integral tak wajar, dan konsep batas integral dari gambar yang diberikan.

Lain halnya dengan mahasiswa KAM rendah yang memperoleh pembelajaran konvensional, umumnya mereka masih mengalami kesulitan terkait penentuan fungsi densitas gabungan U dan V , sketsa gambar dari domain fungsi densitas gabungan U dan V , serta penentuan batas integral dari gambar yang dibuat. Sebagai contoh, berikut ini disajikan salah-satu jawaban mahasiswa

(Mahasiswa KM-01) sebagai perwakilan dari mahasiswa dengan KAM rendah yang memperoleh pembelajaran konvensional. Adapun jawabannya diberikan pada Gambar 6.

Gambar 6. Jawaban Mahasiswa KM-01

Berdasarkan gambar tersebut, terlihat bahwa mahasiswa KM-01 memberikan jawaban yang kurang tepat terkait fungsi densitas gabungan U dan V . Hal ini dikarenakan faktor ketidaktepatan. Selanjutnya, mahasiswa tersebut mengalami kesulitan dalam menggambar daerah dari domain fungsi densitas gabungan U dan V . Hal ini tampak dari gambar domain fungsi densitas gabungan U dan V yang dikonstruksinya keliru, bahkan cenderung asal-asalan karena tidak dilengkapi dengan batas dan angka pada setiap sumbu. Hal serupa terjadi pula ketika menentukan fungsi densitas marginal dari U dan V berdasarkan gambar yang dibuat, mahasiswa KM-01 mengalami kesulitan. Hal ini tampak dari jawabannya yang belum selesai dan dinilai keliru. Mahasiswa tersebut mengalami kesulitan dalam menentukan batas integral dari gambar daerah domain yang dibuat, baik untuk fungsi densitas marginal dari U maupun fungsi densitas marginal dari V . Kekeliruan ini akibat dari gambar daerah yang dibuatnya. Dengan kata lain, gambar tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa KM-01 belum dapat merepresentasikan permasalahan dari bentuk visual ke bentuk notasi/persamaan/model matematika dengan baik, begitu pun sebaliknya. Temuan ini diperkuat oleh hasil wawancara pada perwakilan mahasiswa dengan KAM rendah yang memperoleh pembelajaran konvensional, bahwa mereka mengakui masih mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal terkait Kemampuan Representasi Matematis dalam menyajikan permasalahan ke dalam bentuk visual dari bentuk notasi/persamaan/model matematika, begitupun sebaliknya. Mereka pun mengakui masih kurang teliti dalam menyelesaikan soal. Adapun kendalanya adalah penguasaan konsep Statistika Matematika yang masih sangat lemah.

Berdasarkan analisis di atas, terlihat bahwa kesulitan yang dialami mahasiswa secara umum cenderung terjadi pada saat mengubah dari bentuk visual menjadi bentuk persamaan/notasi/model matematika pada kedua pembelajaran (Model *PACE* dan konvensional). Temuan ini diperkuat oleh hasil penelitian Suryana (2014) yang mengungkapkan hal yang serupa. Meskipun demikian, dilihat dari rataan dan kualitas pencapaian kemampuan representasi matematis pada Mata Kuliah Statistika Matematika, mahasiswa yang memperoleh pembelajaran Model *PACE* lebih unggul daripada pembelajaran konvensional. Dengan kata lain, mahasiswa yang memperoleh pembelajaran Model *PACE* mengalami kesulitan yang lebih rendah daripada mahasiswa yang memperoleh pembelajaran konvensional. Ternyata, penggunaan LKM dalam pembelajaran Model *PACE* memiliki peran penting dalam mengembangkan kemampuan representasi matematis mahasiswa. Seperti yang diungkapkan oleh Isnarto, *et al.* (2014) bahwa penggunaan LKM dalam pembelajaran

memiliki peran besar dalam memperkuat modal mahasiswa dalam mengembangkan kemampuan matematisnya.

LKM yang didesain untuk mengembangkan kemampuan representasi matematis dapat membantu mahasiswa dalam memahami konsep Statistika Matematika. Hal ini dikarenakan isi LKM disusun secara berjenjang mulai dari kasus sederhana, pengkonstruksian definisi, penerapan konsep yang telah dikonstruksi dalam bentuk kasus yang lebih kompleks, pemberian latihan untuk memperkuat konsep, sampai aplikasi konsep dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mahasiswa dengan KAM tinggi, ternyata mereka mengakui merasa terbantu dengan adanya LKM dan tidak terlalu banyak kendala dalam memahami konsep Statistika Matematika melalui LKM termasuk konsep yang membutuhkan kemampuan representasi matematis. Lain halnya dengan mahasiswa yang memiliki KAM sedang dan rendah, mereka kadangkala kewalahan dan mengalami kebuntuan dalam memahami konsep Statistika Matematika melalui LKM karena memiliki dasar kemampuan matematis yang kurang kuat. Seiring dengan berjalannya waktu, mereka mengakui merasa terbantu dalam memahami konsep Statistika Matematika dengan adanya LKM termasuk konsep yang membutuhkan kemampuan representasi matematis. Hal inilah yang membuat mahasiswa yang memperoleh pembelajaran Model *PACE* lebih unggul dan mengalami kesulitan yang lebih rendah daripada pembelajaran konvensional dalam mengembangkan kemampuan representasi matematis pada Mata Kuliah Statistika Matematika.

4. SIMPULAN DAN SARAN

4.1 Simpulan

Adapun simpulan dalam penelitian ini adalah mahasiswa ternyata masih mengalami kesulitan, baik secara keseluruhan maupun berdasarkan level KAM dalam menyelesaikan soal kemampuan representasi matematis pada kedua pembelajaran (Model *PACE* maupun konvensional). Namun, mahasiswa yang memperoleh pembelajaran Model *PACE* mengalami kesulitan yang lebih rendah daripada mahasiswa yang memperoleh pembelajaran konvensional. Adapun kesulitan paling banyak yang dialami mahasiswa pada kedua pembelajaran (Model *PACE* maupun konvensional) adalah pada saat mengubah dari bentuk visual menjadi bentuk persamaan/notasi/model matematika.

4.2 Saran

Untuk mengatasi masalah terkait mahasiswa yang masih mengalami kesulitan, baik secara keseluruhan maupun berdasarkan level KAM dalam menyelesaikan soal representasi matematis pada Mata Kuliah Statistika Matematika, diharapkan dapat mengimplementasikan pembelajaran Model *PACE* secara intensif agar mahasiswa dapat mengkonstruksi sendiri konsep Statistika Matematika secara mendalam, khususnya yang berkaitan dengan kemampuan representasi matematis.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Goldin, G.A. (2002). **Representation in mathematical learning and problem solving**. In L. D. English (Ed.), *Handbook of international research in mathematics education*, 197-218.
- Gordah, E.K. dan S. Fadillah (2014). **Pengaruh penggunaan bahan ajar kalkulus diferensial berbasis pendekatan open ended terhadap kemampuan representasi matematis mahasiswa**. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 20 (3): 340-352.
- Hudiono, B. (2005). **Peran pembelajaran diskursus multi representasi terhadap pengembangan kemampuan matematik dan daya representasi pada siswa SLTP**. Disertasi. PPs UPI Bandung: Tidak diterbitkan.

- Hwang, *et al.* (2007). **Multiple representation skills and creativity effect on mathematical problem solving using a multimedia whiteboard system.** *Educational Technology & Society*, 10 (2): 191-212.
- Isnarto, *et al.* (2014). **Student's proof ability: Exploratory studies of abstract algebra course.** *International Journal of Education dan Research*, 2 (6): 215-228.
- Lee, Carl (1999). **An assesment of the PACE strategy for an introduction statistics course.** *Innovations of teaching Statistics*, 65 (3).
- National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) (2000). **Principles and standars for school mathematics.** [Online]. Tersedia: http://krellinst.org/AiS/textbook/Manual/stand/NCTM_stand.html. [20 Juni 2012].
- Noer, S.H. (2010). **Peningkatan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan reflektif (K2R) matematis siswa SMP melalui pembelajaran berbasis masalah.** Disertasi. PPs UPI Bandung: Tidak diterbitkan.
- Ruseffendi, E.T. (2006). **Pengantar kepada membantu guru mengembangkan kompetensinya dalam pengajaran matematika untuk meningkatkan CBSA.** Bandung: Tarsito.
- Sugiyono (2011). **Metode penelitian kombinasi (mixed methods).** Bandung: Alfabeta.
- Suryadi, D. (2012). **Membangun budaya baru dalam berpikir matematika.** Bandung: Rizqi Press.
- Suryana, A. (2014). **Analisis kemampuan advanced mathematical thinking pada mata kuliah statistika matematika.** Laporan Studi Pendahuluan. Prosiding Konferensi Nasional Matematika (KNM) XVII di ITS tanggal 11-14 Juni 2014.
- (2016). **Meningkatkan advanced mathematical thinking dan self-renewal capacity mahasiswa melalui pembelajaran model PACE.** Disertasi. PPs UPI Bandung: Tidak diterbitkan.